

TATIMI MBI VLEREN E SHTUAR. I DIFERENCUAR APO JO?

Henris BALLIU¹ LL.M

Abstract

An added value (VAT) is a form of consumer tax. From the perspective of the buyer, it is a tax on the purchase price. From the seller, it is just a value added tax for a product, material, or service, from an accounting point of view. Nowadays, VAT remains the most favorable form of multi-circulation of goods and services.

To be so, VAT have a broad base of taxpayers, with a steady income. VAT is a tax on the turnover of goods and services (consumption). It is collected by persons who are registered for this type of sales tax services and delivering various supplies to the customer first. Any such person in the turnover that passes the goods or service, from the source of supply and to the last consumer is placed an added value which is collected by the seller on behalf of the state. The last consumer is the one who carries out the final turnover with the sums of the added value of the supply he has purchased at every step that has passed the supply.

The purpose of VAT is to stimulate the production of critical resources needed to support an economy. In the absence of VAT, an economy may tend to produce services that can not support it. That is, if all farmers become lawyers, everyone will die of starvation.

Value added to a product from or with a business is the selling price charged to its customer, less the cost of materials and other taxable inputs. The VAT approach gives the seller a direct financial interest in tax collection and eliminates a decision that needs to be made by the seller about whether the buyer is or is not a final consumer.

Key words: value added tax, consumption, efficiency, regressive, escalating

Hyrje

Cilat janë të mirat e Tatimit mbi Vlerën e Shtuar? TVSH-ja është një tatim konsumi, kështu që nuk është nxitje për të kufizuar shpenzimet. Vendosija e TVSH-së, e ka treguar veten se është e suksesshme në vende të ndryshme. TVSH-ja është shumë popullore në Evropë, dhe ka shërbyer për të ndihmuar të bashkojë vendet e BE-së. Përdorimi i TVSH-së në Shtetet e Bashkuara ndihmon në përmirësimin e efikasitetit të tregtisë.

Gjithkush mund të tatóhet në çdo transaksion, por TVSH-ja është në gjendje për të kapur më shumë të ardhura se sa mund të kishte humbur më parë. Imagjinoni një mekanik që rregullon makinën tuaj. Ju paguani atë nën tavolinë, kështu që ju shmangni taksat e kështu bën dhe ai. Por për shkak se ai kishte për të porositur pjesë, taksat janë paguar në këtë transaksion.

Cilat janë të këqijat e Tatimit mbi Vlerën e Shtuar? TVSH-ja është një tatim regresiv.

Tatimet regresive kanë tendencë, që të pasurit të përfitojnë e të varfërit të ndëshkohen. Pse? Dikush që ka bërë 1 milion dollarë në vit mund të shpenzojë vetëm 10% të të ardhurave të tyre, kështu që vetëm 10% taten. Në shumicën e vendeve

¹Pedagoge, Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Drejtësisë, e-mail: henrisballiu@gmail.com

TVSH ka prodhuar të ardhura më pak se sa pritej. Një sistem që ndëshkon ata që ndjekin rregullat, mund të rezultojë në përkeqësimin e opinionit publik. TVSH është një sistem më i komplikuar sesa tatimi i drejtë, duke e bërë shumë më të lehtë mashtrimin. Qeveritë preferojnë të përdorin ligjin e taksave si një stimul ekonomik, por ka të ngjarë që kodi tatimor të përfundojë drejt të qenit vetëm i fryrë siç është sot.

TVSH-ja në vende të ndryshme të Europës

Sistemi i taksimit TVSH është i ndryshëm në vende të ndryshme të botës. Në disa vende ndryshimi lidhet me përqindjen e vlerës së TVSH, ndërsa vendet të tjera nuk e përdorin këtë sistem taksimi.

Vende të ndryshme kanë TVSH të ndryshme Normat e ndryshme të TVSH-së aplikohen në shtete të ndryshme anëtare të BE-së. Shkalla më e ulët e standardit të TVSH-së në të gjithë BE-në është 15%, edhe pse shtetet anëtare mund të aplikojnë norma të reduktuara të TVSH-së për mallra dhe shërbime të caktuara. Mallra dhe shërbime të caktuara janë të nevojshme të jenë të liruar nga TVSH-ja (për shembull, shërbimet postare, kujdesi mjekësor, kreditimi, sigurimi, bastet).

Tabela 1. TVSH-ja në vende të ndryshme të Europës

Shteti	Vlera e TVSH	Emri i taksës
Austria	20%	Mehrëertsteuer / Umsatzsteuer
Belgjika	21%	Belasting over de toegevoegde waarde
Bullgaria	20%	Данък върху добавената стойност (Danak värhu dobavenata stojnost)
Qipro	18%	Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Fóros Prastithémenes Axías)
Cekia	21%	Daň z přidané hodnoty
Danimarka	25%	Meromsætningsafgift

Shteti	Vlera e TVSH	Emri i taksës
Estonia	20%	käibemaks
Finlanda	24%	Arvonlisävero
Gjermani	19%	Mehrëertsteuer / Umsatzsteuer
Greqia	23%	Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Fóros Prastithémenes Axías)
Hungari	27%	általános forgalmi adó
Irlanda	23%	Value Added Tax
Italia	21%	Imposta sul Valore Aggiunto
Letoni	21%	Pievienotās vērtības nodoklis
Lituania	21%	Pridėtinės vertės mokestis
Luksemburg	15%	Taxe sur la Valeur Ajoutée
Malta	18%	Taxxa fuq il-Valur Miżjud
Hollanda	21%	Belasting over de toegevoegde waarde
Polonia	23%	Podatek od tożaróé i usług
Portugal	23%	Imposto sobre o Valor Acrescentado

Rasti i Luksemburgut Vendi me nivelin më të ulët të TVSH në zonën e Bashkimit Europian, do të pësojë rritje të tij. Kryeministri i Luksemburgut Juncker, ka njoftuar se Luksemburgu do të rrisë në 2015 normën e TVSH-së për të ndihmuar reduktimin e deficitit të saj dhe për të përballuar humbjen e marrjes së TVSH-së lidhur me ndryshimet e rregullave të zbatueshme për e-commerce.

Shkalla standarde TVSH-ja është aktualisht 15% dhe është më e ulëta në Bashkimin Evropian. Kryeministri ka treguar dëshirën e qeverisë për të ruajtur normën standarde të TVSH më të ulët në BE edhe pas kësaj rritjeje. Në këtë drejtim, normat më të ulta TVSH-së, pas Luksemburgut, janë zbatuar nga Qipro dhe Malta. Në këtë fazë, është e vështirë të parashikohet se cila do të jetë norma e re, për shkak të kufizimeve buxhetore. (17% ose 18%, por me më shumë gjasa 16%).

A është TVSH-ja ndonjë tregues për drejtimin e ekonomisë

Është kurdoherë më mirë për një ekonomi nëse taksat janë të ulta, por realiteti është se nuk ka vullnet politik për të krijuar kushte për taksa të ulta si dhe shpenzime të ulta qeveritare. Taksa mbi vlerën e shtuar (TVSH) në rajonin ballkanik shkon nga 17% deri në 25% dhe ajo diferencë, si dhe rritjet e shpeshta të nivelit, po bëjnë gjithnjë e më tepër që konsumatorët të kërkojnë mallra në vende me një normë më të ulët takse, duke u hequr qeverive vendase mbledhjen e fondeve aq të duhura të buxhetit. Në pjesë të Kroacisë lindore, përgjatë Lumit Sava, konsumatorët tani blejnë mallra në Bosnje Hercegovinë si dhe në Slloveni e Hungari. Kroacia kryeson rajonin me TVSH më të lartë, 25%, por vende të tjera rajonale anëtare të BE-së, Rumania, Greqia e Bullgaria e ndjekin nga afër me përkatësisht 24%, 23% e 20%.

Ekonomistët argumentojnë se një normë e qëndrueshme e TVSH-së është ajo që lejon optimalisht të mbushet arka e shtetit, por nuk inkurajon largimin e konsumit ose evazionin fiskal. Zgjidhja për të gjitha vendet në rajon është të krijojnë norma të ngjashme TVSH-je. Vendet që përpiqen të bashkohen me BE, priten të rrisin TVSH e tyre më pranë nivelit të vendeve anëtare të BE-së.

Tatimi mbi vlerën e shtuar në Shqipëri

Duhet theksojmë se tatimi mbi vlerën e shtuar jep kontributin kryesor për të ardhurat buxhetore totale dhe jep rreth 35 %. Ka një rregullim ligjor të posaçëm për të pasiguruar se të theksuam se peshën kryesore në të ardhurat e ekonomisë sone.

Legjislacioni aktual

Rregullimi ligjor në lidhje me TVSH-në në Shqipëri bëhet sipas ligjit nr. 7928 datë 27.04.1995 Për Tatimin e Vlerës së Shtuar dhe amendamenteve të bëra atij gjatë viteve, si dhe udhëzimeve të nxjerra në zbatim të tij. Gjatë periudhës gati 8-vjeçare të zbatimit të këtij ligji, përgjithësisht mund të thuhet se ai ka qenë një nga ligjet fiskale më pak të kontestueshme. Pavarësisht se ligji është miratuar në muajin prill të vitit 1995, në fakt hyrja e tij në fuqi është bërë në muajin qershor të vitit 1996, duke i lënë kështu një kohë të nevojshme tatimpaguesve për njohjen e procedurave, funksionimit dhe zbatimit të tij. Në historikun e legjislacionit fiskal të Shqipërisë ai paraqet rastin pothuajse unik që ka parashikuar një periudhë njohjeje para hyrjes në fuqi. Parimi i përgjithshëm që sanksionohet në këtë ligj është llogaritja e detyrimit për TVSH-në në faturim. Por në ligj parashikohet të paktën 2 përjashtime nga ky parim: - përjashtimi

i parë lidhet me aktivitetin e ndërtimit dhe të shërbimit në përgjithësi sepse në ndërtim TVSH-ja nuk zbatohet në momentin e shitjes së ndërtesave por në momentin e prodhimit, ndërtimit të tyre. Në nenin 20 të Ligjit nr. 7928 datë 27.04.1995, i ndryshuar më vonë, Për TVSH-në përcaktohej që dhënia me qira e tokës apo ndërtesave është një furnizim i përjashtuar. I njëjti përfundim mund të nxirret nga ligji edhe për shërbimet e tjera.

Kontributi i TVSH-së në të ardhurat e buxhetit të shtetit

Duke parë grafikun e mësipërm vëmë re se rreth 35 % e tv ardhurave totale të buxhetit të shtetit vijnë nga tatimi mbi vlerën e shtuar. Nga viti 2011 deri në 2013 ka një rënie të vogël me një vlerë rreth 2.657 miliard lekë ose rreth 0.8 % e të ardhurave vjetore nga taksat.

Gjithashtu nga grafiku ne shohim që në parashikimet që janë bërë për vitin 2013 është që të ardhurat totale buxhetore do të rriten me 9 %, por kjo nuk është një shifër shumë e sakte pasi duhet korrektuar. Duhet të përmendim që në vitin 2012 mosrealizimi në mbledhjen e të ardhurave që vijnë nga TVSH-ja është 2.1 % dhe kjo shifer do të na shërbejë për të bërë më poshtë një analizë të plote mbi shportën e mallrave që mund të bëhet diferencimi dhe sa ndikon kjo në të ardhurat totale.

Grafik 1. Të ardhurat totale të buxhetit të shtetit dhe nga tatimi mbi vlerën e shtuar 2010-2013

Burimi: Ministria e Financave, 2013

Efektet e diferencimit të TVSH-së në ekonominë Shqiptare

Shqipëria është një vend i vogël me ekonomi në zhvillim, por që ka një TVSH relativisht të lartë. Duke qenë se TVSH është një nga burimet kryesore të të ardhurave të ekonomisë dhe duke qenë se ne jemi një ekonomi që ka shumë nevojë për shpenzime publike atëherë levizja rreth normës 20 % do të jetë e vështirë dhe e vetmja gjë që mund të bëhet për stimulimin e sektoreve të ndryshme të ekonomisë është diferencimi i TVSH-së. Më poshtë do të trajtojmë se cilat mund të jenë disa nga mundësitë për disa nga sektoret pasi të ulet kjo tatimi mbi vlerën e shtuar.

Sektorët e ndjeshëm ku mund të bëhet diferencimi

Ne këndvështrimin e prodhuesit sektoret ku mund të bëhet diferencimi i TVSH janë:

-Bujqësia. Është një sektor shumë i ndjeshëm dhe lehtësisht i konkurrencësuar pasi teknologjia që ne përdorim për produktet bujqësore është shumë vjetër. Rrjedhimisht dhe produktiviteti ynë është i ulët. Këtij sektori duhet ti kushtojmë me shumë vëmendje pasi ne e dime sipas shifrave të INSTAT që është punësuar me

shume se gjysma e popullsise dhe ne duke e stimuluar kete sektor do ti japim stimuj qe te zhvillohet dhe te konkurroje produktet e importet si ne tregun vendas ashtu dhe ne tregun e huaj. Ne vendet e rajonit bujqësia e ka TVSH-në të diferencuar nga 4-6 për qind dhe nga 8-12 për qind, ndersa vendosja e norme prej 10% per vendin tone eshte ne nivele te pranueshme.

Ulja e TVSH-së dhe diferencimi i saj mendohet se do t'i japë një nxitje të madhe për zhvillim agrobiznesit shqiptar. Nëse një fermer prodhon për treg, ai nuk mund të shesë të biznesmeni vendës apo drejtpërdrejt te përpunuesi, sepse ai ngarkohet drejtpërdrejt te përpunuesi me 20 për qind TVSH, plus TVSH-në që nuk i rimbursohet. Për këtë arsye, përfaqësuesit e agrobiznesit kanë kërkuar që ky konflikt që ekziston midis importuesve nga importi dhe tregtarëve vendës të sheshohet nëpërmjet diferencimit të TVSH-së. Per shkak te problematikave te permendura me lart ne kemi pare qe qe njerëzit të mos kalojnë në kanalet e marketingut, po dalin e shesin rrugëve, trotuarëve apo e vetëkonsumojnë produktin e tyre. Ndërsa tregtarët nuk janë të interesuar që të lidhen me prodhuesit vendës dhe të nxisin prodhimin vendës, por janë të interesuar të blejnë produktet e importit. Këtë e vërejmë në marrëdhëniet me Maqedoninë, ku tregtarëve tanë u leverdis më mirë që ta blejnë mollën në Maqedoni, sesa në Shqipëri. Një gjë e tillë ndodh sepse me Maqedoninë kanë një ulje prej 20 për qind, plus ndikimi i Marrëveshjeve të Tregtisë së Lirë, pasi mallrat janë pa doganë. Kostoja e transportit me politikën fiskale që ne bëjmë nuk eliminon një veprimtari të tillë.

- Turizmi. Shihet si nje sektor strategjik ku ne mund te perfitojme shume nga potencialet turistike qe zoterojme. Stimujt e ndryshem fiskale mund te jene nje nxitese shume I mire qe keto hotele te ofrojne cmime me te konkurrueshme me vendet e rajonit dhe ne nje perspektive afatgjate te mund te kemi perfitime shume me te medha.

Grafik 2. Tatimi mbi vleren e shtuar ne rajonin e Ballkani dhe te Mesdheut ne vitin 2012

Burimi: Ministria e Turizmit Kultures Rinise dhe Sporteve, 2013

Këshillat që japin ekspertët ndërkombëtarë të turizmit janë të qarta: rritni promovimin, ulni taksat, i shtyni në kohë ose i ndani në tremujore, shtyni pagesat e sigurimeve shoqërore, përfitoni nga zhvillimet rajonale, nxitni turizmin vendas, ndërgjegjësoni ministrinë dhe bashkitë. Këto arrihen vetëm nëpërmjet bashkëpunimit. Aktualisht bizneset shqiptare të hotelierisë dhe restoranteve që aplikojnë regjimin e TVSh-së nuk mund të thuhet se mund të ofrojnë shërbime me

çmime konkurruese për të njëjtën cilësi shërbimi, nëse do t'i krahasojmë me fqinjët apo vendet e tjera evropiane.

Aktualisht taksa e TVSH-së prej 20% në Shqipëri për çmim dhome, krahasuar me Turqinë (8%), Greqinë (6-9%), Malin e Zi (7%), Italinë (10%), Francën (5.5%), Maltën (5%) është 200-400% më e lartë. Krahas TVSH-së, taksat lokale si 5% e çmimit të fjetjes në hotel, pagesat relativisht të larta të transaksioneve bankare (komisioni për kartat e kreditit 2-4.5%), çmimi i energjisë elektrike, karburantit etj, e bëjnë sektorin e hoteleve të jetë jo i lirë dhe konkurrues, nëse biznesi do t'i përgjigjet plotësisht detyrimeve dhe taksave. Gati 20 nga 27 vendet e BE-së kanë një TVSH më të vogël ose baras me 10% për hotelet (kryesisht vendet e Mesdheut).

Një studim për uljen e TVSH-së në restorantet franceze tregoi se ulja prej 5.5% e TVSH-së do të mund të krijonte 12% rritje të xhiros dhe krijimin e 500.000 vendeve të reja të punës. Niveli i çmimeve të hoteleve është faktori vendimtar i konkurrueshmërisë së destinacioneve turistike. Mjaft shtete mesdhetare ndjekin politika mbështetëse për stimular sektorin e turizmit.

Ne këndvështrimin e konsumatorit duhet te behet diferencimi i TVSH ne:

- Produktet bazë. Aty futen: buka, mielli, vaji, qumështi, sheqeri, kripa dhe mishi. Tatimi mbi vlerën e shtuar (TVSH) është tatim që i ngarkohet konsumatorit në mallra dhe shërbime. Në Kosovë TVSH-ja ka nisur të zbatohet që nga 1 korriku i vitit 2001. Norma e TVSH-së është 16% për të gjitha mallrat pa marrë parasysh origjinën e tyre dhe 0% për mallrat e dedikuara për eksport.. Shumë vende të Europës e kanë reduktuar këtë tatim për shportën ushqimore. Serbia dhe Kroacia e kanë këtë normë përkatësisht në 8% dhe 5%. Gjermania e ka në nivelin 7%, ndërsa në Shqipëri ajo është në nivelin 20% dhe pa përshkallëzime për shportën ushqimore. Duke qene se ne jemi nje ekonomi me nivel te larte te varferise relative dhe me cmime te larta qe barazojne vendet e Bashkimi European nje diferencim i produkteve baze ushqimore do te ndikonte ne rritje te mireqenies se ketyre shtresave
- Ilacet. Duke marre parasysh standartin e ulet te jeteses ne Shqiperi, shpesh kemi pare qe kane nje cmim shume te larte dhe madje nje cmim me te larte se sa ne vendet qe kane te ardhura shume me te larta se ne.

Grafik 3. TVSH per ilacet dhe parailacet ne Shqiperi dhe disa vende te zhvilluara 2012

Burimi: Ministria e Financave 2013

Sic e shohim edhe nga grafiku me lart normat tona te TVSH per ilacet jane shume te larta dhe krahasohet me vende qe kane te ardhura shume te larta si Italia dhe Austria. Nuk eshte shkaktari as liberalizimi i farmacive, pasi liberalizim do të thotë konkurrencë, rrjedhimisht ulje çmimi. E gjithë kjo ndodh nga situata monopolistike në treg.

(Per shembull “Ilaçi Lercanidipina 10 mg, 30 tableta, kushton 21 euro në Shqipëri, dhe 6 euro në Itali; ilaçi Valsartan 80 mg, 28 tableta, kushton 22 euro në Shqipëri, dhe 9 euro në Itali; ilaçi Glimpiride 2 mg, 30 tableta, kushton 12 euro për shqiptarët, dhe 3 euro për italianët)

Ky sektor eshte rregulluar, pasi duke filluar qe prej 2014, furnizimi I barnave, sherbimeve shendetesore nga institucionet shendetesore publike dhe private eshte furnizim I perjashtuar nga TVSH. Operacinet e perjashtura sdipas ligjit jane: sherbimet shendetesore dhe furizimet e mallrave dhe sherbimeve te lidhura ngfushte me to, te kryera si nga institucionet shendetesore publike dhe nga ato private, por keto te fundit duhet te kryejne sherbimin ne kushte socaile te krahasueshme me ato shendetesore publike qe te perfgitojne nga perjashtimi. Nderkohe, perjashtohen nga TVSH edhe sherbimet e mjekeve ne kuader te ushtrimit te profesionit te tyre, te licensuar nga autotiteti kompetent shendetesor, sherbimet e stomatologeve dhe laboranteve dentare ne kuader te ushtrimit te profesionit, furnizimi I organve, gjakut, qumeshtit njerezor, sherbimet dhe mallrat qe kane te bejne me ndihmen sociale, mbrojtjen e femijeve, te rinjve, furniuzimi I sherbimeve sportive, kulturore kur keto sherbime kryhen nga organizata pa qellim fitimi dhe me çmime te cilat, nese nuk janer te aprovuara nga institucionet perkatese, jane jokonkurrenente.²

Efektet e diferencimit

Sic e trajtuam dhe me siper nevoja per diferencim te tatimit mbi vleren e shtuar per disa sektore te ndryshem eshte shume e domosdoshme dhe do te ishte nje nxitje shume e mire per bizneset qe operojne ne ato sektore. Nga llogaritje e bera nga perfaqesues te Bankes se Shqiperise nese behet nje diferencim i TVSH per sektoret e lartpermendur, kjo do ti kushtonte buxhetit vetem 3 miliard leke te ardhura ose rreth 0.9 % e te ardhurave totale vjetore te buxhetit.

Është bërë publike nga disa burime fakti, që në vendin tonë 10% e tatimpaguesve në total paguajnë 80% të tatimeve në buxhetin e shtetit. TVSH përbën rreth 35% të të ardhurave tatimore të buxhetit, atëherë dukshëm barra e këtij tatimi rëndon mbi një pjesë shumë të vogël të ekonomisë. Raporti i nivelit të kontributit për numër banorësh të TVSH është 0.8 tatimpagues për 100 qytetarë. Kjo do të thotë se TVSH e mbledhur nga më pak se 1 tatimpagues i skemës së TVSH-së shkon për buxhetin e shtetit për të shpërndarë këtë kontribut në shërbime dhe produkte publike për 100 qytetarë. Nëse ky tregues rritet, atëherë mund të thuhet se është rritur niveli i hyrjeve në buxhet, por edhe një shpërndarje më e mirë e barrës së tatimit dhe natyrisht, ulje e kostos për qeverinë.

Por cilat jane argumentat konkrete pro diferencimit te TVSH-se?

² Revista Monitor

Se pari, është që kostoja e produkteve bujqësore, e cila tek ne është e lartë për shumë arsye, do të ulet menjëherë me 10 për qind.

Se dyti, është që, nëqoftëse ne do të ulim barrën fiskale, biznesi do të jetë i interesuar që t'i deklarojë veprimtarinë e tij. Deri më sot me këtë barrë të madhe fiskale për produktet bujqësore dhe me këtë kosto kaq të madhe ato janë detyruar që t'i fshehin. Pra ne do të ndihmojmë në uljen e informalitetit në masë të madhe, si dhe në rritjen e bazës së taksimit. Më shumë njerëz dhe më shumë biznese do t'i shpëtojnë falimentit dhe do të detyrohen që të deklarojnë xhiron e tyre. Të gjithë këto elemente bëjnë që ulja e TVSH-së të rezultojë e sukseshme, siç ka ndodhur edhe në Maqedoni dhe vende të tjera. Çdo lehtësim nga taksat është gjithmonë i mirëpritur nga biznesi, por më së shumti nga konsumatori. Mirëpo duhet të mos harrojmë faktin se ndryshimet gjithnjë duhet të kenë kohën e duhur, pasi taksat e kanë një funksion, e në të kundërt të gjithë do dëshironin të mos i kishin fare.

Por cilat janë argumentat konkrete kundër diferencimit të TVSH-se?

Së pari, diferencimi i TVSH-së nxit cenimin e konkurrencës së lirë në treg. Kjo lëvizje, nëse realizohet ndonjëherë, duhet të jetë në sintoni me vendin e kohën e duhur. Me fjalë të tjera, kur legjislacioni dhe monitorimi fiskal të jenë në nivele të kënaqshme, vetëm atëherë mundësojnë impaktin e lehtësimit të efektit rëndues të TVSH-së në xhepat e qytetarëve. Në këtë moment kur po konsolidohet sistemi fiskal, nuk ka shumë garanci se do të shkojë në vendin e duhur dhe se do të përfitojë nga kjo lëvizje, grupi i duhur i interesit. Hallka e sistemit fiskal, stabilizimi i kasave fiskale dhe amnistisë, duhet më parë të plotësohet në zinxhirin që ushqen ekonominë formale, me votimin e gjykatës administrative. Më pas, në kushtet e një ekonomie formale, në një masë mbi 85%, mund të bëhen edhe ndërhyrje të tilla si TVSH apo përshkallëzime të ndryshme të specifikuar të taksave të ndryshme, të cilat domosdoshmërisht kërkojnë monitorim efikas, përkatësisht në nivelin e administrimit dhe teknologjisë së informacionit.

Së dyti, në një buxhet, zvogëlimi i të ardhurave patjetër duhet të balancohet me zvogëlimin e shpenzimeve, e në këtë moment një impakt p.sh. në rogat dhe pensionet do të cenonte drejtpërdrejt interesat e qytetarëve. Apo nëse e mbështesin në uljen e investimeve publike të cilat kanë ndikim shumëplanësh, përsëri efektet do të jenë negative. Kurrësi nuk mund të mbështetet ky zvogëlim i të ardhurave, me një të ardhur të përkohshme, siç është e ardhura nga shitja e licencës 3G të një operatori të telefonisë celulare apo me një të ardhur nga privatizimi.

Së treti, kur shtyllat e parametrave makroekonomikë duhet të mbështeten dhe ushqehen për t'u mbajtur në këto kuota, një gur i lëvizur nga ky themel i shëndoshë që po funksionon, mund të lëndojë skemën ekonomike shqiptare që prezantohet stabile.

Krahasimi i Shqipërisë me Maqedoninë mbi efektet e TVSH-së në ekonomi

Niveli standart i TVSH-së së Maqedonisë është 18%, por e ka atë 5% për disa prodhime për të stimuluar konsumin e rritjen ekonomike. Lista e Bankës Botërore mbi Pagesat e Taksave më 2012 e rendit Maqedoninë të katërtën në botë për normën e saj të taksës së grumbulluar prej 9.7%. Nderkohe që ne Shqipëri përdoret niveli standart 20 % për të gjitha prodhimet dhe shërbimet pa i diferencuar aspak

Grafik 4. Nivelet e TVSH per Maqedonine dhe Shqiperine per grupmallrash te caktuara 2012

Burimi: Ministria e Financave & Zyra e të Ardhurave Publike te Maqedonise, 2013

Maqedonia ka vendosur të uli TVSH-në në disa kategori produktesh nga 18% në 5%. Ulja zbatohet për ilaçet, mallra të zgjedhura mjekësore, kompiutera, softet kompiuterik, panele diellore dhe transportin publik.

Duke ulur TVSH-në nga 18% në 5% do të ndikojë pozitivisht në çmimet e recetave dhe gjithashtu ulja e TVSH-së do ti bëjë gjithashtu kompiuterat personal, softet kompiuterike dhe panelet diellore më të lejueshme për tu blerë nga maqedonasit.

Në një përpjekje për të mbrojtur ambjentin, qeveria ka për qëllim të rregullojë çmimet e paneleve për të nxitur përdorimin e tyre. Megjithëse Maqedonia ka periudha të gjata me diell, panelet diellore janë përdorur rallë për shkak të kostove të larta të tyre -- mbi 1,000 euro. Qeveria ka premtuar ndihmë të mëtejshme financiare për ata që do ti blejnë ato. Blerësit do të marrin një pagesë prej rreth 300 euro nga buxheti i qeverisë. Transporti publik është i prekur gjithashtu nga ulja e TVSH-së. Sidoqoftë, Ndërmarrja e Transportit Publik të Shkupit (JSP Skopje) u shpreh se impakti mbi biletat do të jetë i vogël.

Literatura

1. Instituti CATO (2013), "Taksat dhe politikat buxhetore
2. Ministria e Financave (2012), "Ekonomia dhe buxheti
3. Ministria e Financave (2013), "Ekonomia dhe buxheti", URL:
4. Ministria e Financave (2013), "Buletini Fiskal 2010 – 2013", URL: "
5. Qendra e publikimeve zyrtare (2008), "Per tatimin mbi vleren e shtuar",
6. Zyra e të Ardhurave Publike te Maqedonise (2013), "Tatimi mbi vleren e shtuar"

Cite this article as: Balliu, H. TATIMI MBI VLAREN E SHTUAR. I
DIFERENCUAR APO JO? Albanian Socio-Economic Journal, 2017, Issue 4, pp. 87
– 95.